

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Editorial – v. 2, n. 4 (2025)

DOI: [10.5281/zenodo.17032381](https://doi.org/10.5281/zenodo.17032381)

A Revista Colombiana de Ciências e Humanidades (REHCOL) tem a honra de apresentar mais uma edição, reafirmando seu compromisso em promover o diálogo acadêmico e científico nas mais diversas áreas do conhecimento. Em um cenário global marcado pela constante transformação social, tecnológica e cultural, a produção e a disseminação do saber tornam-se fundamentais para o fortalecimento de uma comunidade científica crítica, inovadora e comprometida com a sociedade.

Com esse propósito, convidamos pesquisadores de todas as nacionalidades a submeterem seus trabalhos inéditos em Português, Inglês e Espanhol. Acreditamos que a pluralidade linguística amplia as possibilidades de intercâmbio entre diferentes contextos, valorizando perspectivas diversas e enriquecendo o debate acadêmico internacional. A REHCOL entende que cada contribuição científica é parte essencial da construção coletiva do conhecimento.

Nesse sentido, reforçamos que nossa revista está aberta a artigos, ensaios, revisões e reflexões que dialoguem com as ciências e humanidades, promovendo a interdisciplinaridade e incentivando novas formas de compreender os desafios contemporâneos. Assim, esta edição representa não apenas a continuidade de um projeto editorial, mas também um convite permanente à colaboração e ao compartilhamento de ideias.

Acreditamos que a ciência e a produção acadêmica, quando acessíveis e plurais, tornam-se instrumentos de transformação social e desenvolvimento humano. Desejamos

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

a todos uma excelente leitura e reiteramos o convite para que se unam a nós nesta missão de construir e difundir o conhecimento.

Equipe Editorial Revista Colombiana de Ciências e Humanidades – REHCOL

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)